

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Содиржонов Мухриддин Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХОДЖАМЕТОВА Гулчира Илишевна

профессор, к.и.н.

*Нукусский филиал Государственного
института искусств и культуры Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039224>

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ХОРЕОГРАФИИ В КАРАКАЛПАКИИ

АННОТАЦИЯ

Основные выразительные средства танцевального искусства - это гармоничные движения и позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, пространственный рисунок, композиция. Огромную роль играют также костюм, театральный реквизит, выразительные средства драматургии, которые существенно обогащают и конкретизируют танец, придают ему особую силу воздействия.

Ключевые слова: искусство, танец, движение, культура, ритм, движение, композиция, динамика, темп, хореография.

XOREOGRAFIYA SAN'ATINING RIVOJLANISH TARIXI QORAQALPOG'ISTONDA

ANNOTATSIYA

Raqs san'atining asosiy ekspressiv vositalari uyg'un harakatlar va postures, plastik ifodali va yuz ifodalari, harakatning dinamikasi, tempi va ritmi, fazoviy chizma, kompozitsiya. Shuningdek, raqsni sezilarli darajada boyitadigan va o'ziga xoslashtiradigan, unga o'ziga xos ta'sir kuchini beradigan kostyumlar, teatrlashtirilgan rekvizitlar, ifodali dramatik vositalar katta rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: san'at, raqs, harakat, madaniyat, ritm, harakat, kompozitsiya, dinamika, temp, xoreografiya.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE ART OF CHOREOGRAPHY IN KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

The main expressive means of dance art are harmonious movements and postures, plastic expressiveness and facial expressions, dynamics, tempo and rhythm of movement, spatial drawing, composition. A huge role is also played by the costume, theatrical props, expressive means of drama, which significantly enrich and concretize the dance, give it a special force of influence.

Keywords: art, dance, movement, culture, rhythm, movement, composition, dynamics, tempo, choreography.

Возникнув из многообразных движений и жестов человека, связанных с разными процессами деятельности и эмоциональными впечатлениями от окружающего мира, танец с давних пор стал выражением различных душевных состояний человека (радостных и печальных, интимных, лирических и празднично-торжественных) и средством идейно-эмоционального воздействия. Например, охваченный ликованием человек пускается в пляс; бьющая через край радость жизни, ощущение здоровья, наслаждение бытием выливаются в энергичные движения. Так, еще раскопки времен неолита показали, как в танце человек изображал чувства и события, важные для его жизни. Уже в те времена искусство танца приобретало общественное звучание.

В древних цивилизациях танцу принадлежала большая общественная и идеологическая роль. Много упоминаний о танцах содержится в Библии (например, в сказаниях о царе Давиде, который «скакаше и плясаше»). Как и музыка, танец нередко получал космогоническую трактовку, глубокое философское осмысление, рассматривался как раскрытие сущности вещей. Музыка и танцу придавался оттенок исключительности, недоступности, а происхождение танца считалось божественным. В Древней Индии танец нередко называли искусством богов. Согласно индуизму, создателем и первым исполнителем их являлся бог Шива. В своей ипостаси Натараджа он, исполняя космический танец, уничтожил во Вселенной все старое и одновременно открыл новый цикл жизни. В Древней Греции многообразные плясовые формы были тесно связаны с культом бога Диониса: обряды, шествия и таинства, носившие массовый характер, представляли собой своеобразные хореографические композиции [1].

Искусство - это объемное и широкое понятие. Это область человеческой деятельности, в которой осуществляется духовно-образное отражение мира средствами художественно-эстетического творчества... Искусство начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности, придает им известное образное выражение. Искусство - это универсальная модель творчества.

На развитие хореографии как самостоятельного вида искусства повлияло формирование танцевальной культуры народов мира, которое происходило под воздействием труда человека, его жизни, климатических, географических условий, общественного строя, религиозных убеждений. Танцевальная культура (наряду с песней) наиболее непосредственно связана с бытом и подвержена влиянию моды. В ее образном содержании преломляются стандарты вкуса и эстетической нормы каждой эпохи; в экспрессии танцевальной музыки отражаются и облик людей данного времени, и манера их поведения. Основой, объединяющей, собирающей и определяющей все необходимое для создания сценического произведения, является хореография, что позволяет ей выступать в качестве самостоятельного искусства [2].

Осмыслить природу танца, закономерности его развития и место в культурной жизни общества, понять, изучить специфику хореографии, как самостоятельного явления, невозможно, не зная истоков зарождения этого вида искусства. Все имеющиеся археологические данные, эпос, мифы, наскальные рисунки, вазопись, бесчисленные изображения танцующих в скульптурных композициях, в барельефных рисунках и другие источники свидетельствуют и рассказывают о широком распространении танцев, об их характере еще во времена древнего мира. Так, описания древнегреческих танцев можно встретить у Аристотеля, Филострата, в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида, в комедиях Аристофана и у многих других античных авторов. Целый трактат «Диалог о танце» написал Лукиан. О танцах римлян писали Цицерон и Гораций [3, С.68-69].

Танец - это вид искусства, зародившийся в глубокой древности и играющий с тех пор большую роль в жизни общества. Искусство танца жизнеутверждающе. Оно живет во имя человека, во славу его, воспевает его величие и здоровый дух. Как сказал К. Голейзовский: «Искусство без мысли и вдохновения, какова бы ни была его внешность, - не существует».

Некоторые из древних форм танца зародились в процессе практической трудовой деятельности человека: процесс труда обнаружил значение ритма; движения, подчиненные ритму, породили пляску, которая и является одним из наиболее ранних проявлений культуры. «Пляски развивают гибкость, силу и красоту» - так говорил Платон. Аристотель определял смысл пляски следующими словами: «Пляска подражает своими ритмичными движениями нравам, страстям и обычаям и воплощает невидимую мысль». Безусловно, народные пляски того времени не дошли до нас в своем первоначальном виде. Однако дошедшие до нас памятники искусства и литературы показывают, какое большое значение всегда имел танец в жизни человека. Например, воинственные пляски, как и все первобытные танцы, были непосредственно связаны с магическими ритуалами, с верой человека в то, что, вызвав образ победы в пляске, он затем одержит ее в действительном столкновении с врагом.

Изначально танец находился в единстве со словом и музыкой, но постепенно стал вычлняться из синкретичного искусства, приобретая устойчивые формы. Движения изменялись, подвергались художественному обобщению, в результате чего и сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества. Основные выразительные средства танцевального искусства - это гармоничные движения и позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, пространственный рисунок, композиция. Огромную роль играют также костюм, театральные реквизиты, выразительные средства драматургии, которые существенно обогащают и конкретизируют танец, придают ему особую силу воздействия. Но, пожалуй, прежде всего, никакой танец немыслим без музыки, усиливающей выразительность движений и жестов танцующих, эмоциональный строй танца в целом [4, С.245].

Танец, возникший как жанр прикладного назначения, всегда был прочно связан с определенными условиями его исполнения и восприятия, с конкретной жизненной ситуацией. Так, к примеру, обязательная составная часть богослужения - культовые пляски обладали величественным, строгим, торжественным характером; движения и музыка в них зачастую были строго регламентированы и обусловлены особенностями церемонии. Возникнув в недрах бытового искусства, они в дальнейшем значительно выходили за рамки прикладного жанра, требовали для своего исполнения профессионалов в области танца и музыки. Среда и обстоятельства, в которых возникал тот или иной танцевальный жанр, играли огромную роль не только при его зарождении, но и в дальнейшем развитии, в формировании особенностей хореографического искусства. С самого зарождения танцевальной культуры любого народа происходит взаимосвязь с другими видами искусства и взаимовлияние различных жанров.

Синтетическая природа хореографии как особенного и самостоятельного вида искусства - это закономерный результат его одновременной подчиненности пространственным и временным законам, что является одной из особенностей танца.

Хореография - это определенная целостная сущность. Она имеет много общего, что объединяет ее с другими видами искусства: музыкой, поэзией, живописью, драмой, графикой, и то особенное, что делает ее именно хореографией. Эта особенность проявляется в собственных выразительных средствах хореографии, отличных от всех других видов искусства и создающих хореографическую образность.

Хореографическое искусство имеет свои особенности и отличительные черты. В танце, как и в каждом виде искусства, художественная правда находит свой специфический, присущий только ему, конкретно-чувственный облик, обусловленный своими выразительными средствами. Выразительные средства танца:

- пластика человеческого тела (движения, позы, жесты, мимика);
- танцевальная лексика (традиционная, образная, естественно-подражательная);
- рисунок танца (пространственная композиция танца);

- музыка;
- сценическое оформление танца (костюм, грим, свет, декорации).

Все эти выразительные средства, составляя единое целое, называются композицией танца.

Композиция (от лат. *composition* - соединение, связь) - это целостная художественно-выразительная система. Это понятие в равной степени относится как к целому хореографическому произведению, так и к определенному танцевальному этюду или танцевальной комбинации. Композиция определяет взаимодействие художественных средств, используемых в хореографическом произведении. Вне единства композиции не существует. Единство - качество, необходимое для композиции. Ее задача - способствовать созданию гармоничных художественных произведений.

Жизнелюбие - неотъемлемая черта характера народности. Это философская концепция хореографии. Отсюда и эстетическое воздействие танцевального искусства, любовь и интерес к нему народа. Вопросы теории хореографии далеко не разработаны. Жизнь хореографического искусства сталкивает нас подчас с нарушениями понимания природы танца, условий его существования. Это видно и по программам ансамблей народно-сценического танца, и по балетным спектаклям, и по целым направлениям хореографического искусства разных стран и периодов. Природа танца, границы его хореографической образности, наличие исторически сложившихся собственных выразительных средств делают неприемлемым служебное подчинение хореографии как драматичным приемам, так и музыкальным, и живописным. Такое подчинение может привести в лучшем случае к иллюстративности, потере целостности и лишению танца права выступать как самостоятельное хореографическое произведение [5, С.67].

Всякое успешное развитие предполагает, разумеется, знание, в данном случае - знание богатств, сложившихся традиций и закономерностей, определяющих природу этого самобытного художественного явления - хореографического искусства. Сила хореографии именно в том, что она дает отражение действительности, понятное без слов.

В социологическом смысле искусство представляет собой взаимодействие двух факторов: предмета искусства и его потребления. Социологи вывели закон, который формулируется так: «Продукт получает свое последнее завершение только в потреблении. Без производства нет потребления. Однако и без потребления нет производства, так как производство в этом случае было бы бессмысленно». Закон этот одинаково относится ко всем видам искусства. Книга, музыкальная пьеса, картина или статуя, хотя и называются произведениями искусства, сами по себе еще не являются таковыми. Только когда книга читается, музыка звучит и слушается, картина или статуя созерцаются, искусство возникает благодаря эстетическому переживанию, которое появляется у читателя, слушателя, зрителя в процессе восприятия.

Хореографическое произведение как предмет искусства тоже находит свое последнее завершение в потреблении, в зрительском восприятии. Без зрительской эстетической оценки любое сценическое хореографическое произведение, можно сказать, пустая суэта, никому, кроме заинтересованных лиц, не нужная. Публика, зритель - это необходимая закономерность, та конечная точка, которая определяет цель и значение любого творчества, в нашем случае - творчества хореографа [6, С.43-44].

Задача искусства - не изображать явления, а воздействовать на душевное состояние воспринимающего, по отношению к которому художник - творец, ваятель, воспитатель, вдохновитель. Его цель не только воздействовать на интеллект, но поднять воспринимающего на более высокую ступень, как интеллектуально, так и эстетически, морально, как в мышлении, так и в воображении, и в области чувств, т.е. во всех проявлениях его существа, чтобы тем самым привести его в другое умственно-психическое состояние.

Если в искусстве как основной герой, как деятельная сила истории не участвует человеческая совесть, то такое искусство не имеет будущего. При оценке искусства следует опираться на устойчивые теоретические критерии, а не на собственный вкус. А вкус надо воспитывать, иначе не будет творческого прогресса. У человека есть один большой порок: он все хочет абсолютизировать, подогнать под свою мерку. Это трудноизлечимая болезнь. Едва ли большое искусство может родиться там, где преобладают незначительные и мелкие интересы. Душа большого искусства - любовь... Искусство должно быть таким большим, чтобы в нем незаметно растворялось все, что полезно и нужно человеку, и чтобы человек, сам того не подозревая, не ощущая, усваивал все то, что несет ему это искусство. Человек не принимает искусства, из которого выпирает костяк тенденциозности. Величие настоящего искусства заключается в умении скрывать эту тенденциозность [7, С.29-31].

Искусство должно потрясать. Если оно не потрясает - это поделка, а не искусство. Если художник не выражает собственного страдания, не несет нам ощущения своей боли - он не может познать, не может излечить боли и страдания другого человека. Настоящее искусство - это всегда сложное искусство. Искусство сближает людей - делает их братьями... Искусство, было, есть и вечно будет необходимым. Оно, безусловно, оказывает свое - пусть очень своеобразное - воздействие на жизнь... Искусство - вечный поиск... Искусство творит чудеса.

Все эти высказывания Э. Межелайтиса как нельзя больше относятся к хореографическому искусству. «Хореография» как слово имеет греческие корни и обозначает дословно «писать танец». Позже хореографией стали именовать все, что относится к искусству танца. Хореографическое искусство - танцевальное искусство, все многообразие хореографии в целом, в соответствии с общеевропейским пониманием рассматривается как совокупность двух областей - искусства балета и искусства танца.

Танец - форма хореографического искусства. Сценический танец - один из основных видов хореографического искусства, предназначенный для зрителей и предполагающий создание хореографического образа на сцене.

Балет - высшая «театральная» форма хореографического искусства, в которой оно поднимается до уровня музыкально-сценического представления.

Танец - это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно-художественной форме. Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи, средствами движения и мимики.

Хореографическое искусство - как проявление одной из форм досуговой деятельности, уже давно вошло в жизнь людей, и занимает в ней не малую роль. Основой хореографической деятельности является танец, специальную особенность которого составляют два компонента: духовно-культурный (эстетический) и телесный (психофизический). Танцевальное искусство связано со всеми событиями практической и духовной жизни общества, охватывает все стороны его существования и, как всякое искусство, служит способом отражения повседневной жизни человека, обуславливает его отношение к окружающей действительности. Многофункциональные возможности танца позволяют приобщать к хореографической деятельности всех независимо от возрастной, социальной и гендерной принадлежности с целью их всестороннего и гармоничного развития. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие [8, С.72-74].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О развитии национального танца и искусства хореографии в Узбекистане». 8 января 1997 г., № УП-1695
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию искусства национального танца». 4 февраля 2020 года
3. Авдеева Л. Мукаррама Туғунбоеванинг рақси. -Т.: 1989.
4. Азимова О.Н. Звуковой мир каракалпаков. -Т.: 2008.
5. Жумасеитова Г. Хореография Казахстан. – Алматы: Жибек жолы, 2010
6. Литвинова Т.Г. Формирования Каракалпакского народно-сценического танца, Диссертация на соискание кандидата искусствоведения, Т., 1987
7. Петросова Е.А. Каракалпакский танец. –Т.: 1976.
8. Уснатдинов Ш. Полат Мадреймов – биринши каракалпак балетмейстери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2011.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz